

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde nas redes sociais.

Tesildo Mascarenhas Pereira¹, Andrezza M. G. dos S. Viana², Luana L. da Silva³, Ingrid E. M. de Gutiérrez⁴, Sônia Carine Cova Costa⁵

¹ Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS, bolsista PIBEX/PROEX.

² Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS, bolsista PIBEX/PROEX.

³ Discente de Enfermagem, Departamento de Saúde - UEFS, bolsista PROEX.

⁴ Professora do Departamento de Saúde – UEFS.

⁵ Professora Orientadora, Departamento de Saúde – UEFS

PALAVRAS-CHAVE: PICS; internet; terapias não convencionais.

Introdução

No contexto das Américas, o Brasil foi um dos países pioneiros a reivindicar a inclusão social de tais práticas no sistema público de saúde, cujo marco constituiu a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 (LUZ; BARROS, 2012). As terapias não convencionais sempre estiveram inseridas em nossa sociedade pelo conhecimento tradicional passado por gerações e em 2006 no Brasil ocorreu a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), através da Portaria nº 971 (BRASIL, 2006). Nas terapias complementares e integrativas o sujeito é um agente ativo em todo o processo de cura e bem-estar, participando de toda etapa terapêutica juntamente com o profissional capacitado de forma integral, sendo muito importante uma maior disseminação dos benefícios trazidos pelas práticas integrativas (TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018). É sabido que as redes sociais são grandes aliadas nos meios de comunicação e disseminação de conhecimento (ANDRADE, 2001). Portanto, o objetivo do trabalho foi disseminar as práticas integrativas por meio das redes sociais do Programa de Extensão Terapias não Convencionais (TnC) e Você da UEFS (RE CONSEPE nº 72/2013).

Metodologia

Foram elaboradas postagens pelos membros discentes do programa de extensão TnC e Você sobre temáticas em PICS e cuidado integral em saúde, assim como cartazes de divulgação das oficinas, eventos e palestras científicas organizadas pelo Programa TnC durante 2022, além de cartazes dos atendimentos semanais para a comunidade acadêmica da UEFS em 2022.1 e 2022.2, e datas comemorativas relacionadas à promoção da saúde. Todas as postagens foram confeccionadas utilizando-se as ferramentas tecnológicas: Canva e Power Point, sendo divulgados na página do instagram do Programa @tncevoce. Também, foram repostadas postagens, eventos científicos e lives com temáticas pertinentes a PICS, de outras páginas de instagram, através do aplicativo Repost e Picsart, após seleção de perfis de páginas de rede social segura como o de ligas acadêmicas e programas de extensão de instituições de ensino superior, de conselhos de classe, de profissionais de saúde especialistas na área e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Resultados/Discussão

Foram confeccionadas 38 postagens de autoria do Programa TnC, sendo 4 (10,5%) de divulgação de oficinas, 19 (50,0%) de divulgação de eventos e palestras, 4 (10,5%) postagens com temáticas sobre PICS (“O que é moxabustão?”, “Ventosaterapia”, “Yin-Yang na Medicina Tradicional Chinesa (MTC)” e “Dicas para combater sintomas comuns de gripes e resfriados”), 8 (21,0%) postagens de divulgação de atendimentos para a comunidade acadêmica e 3 (7,89%) postagens referentes a datas comemorativas (“Dia Nacional da Saúde”, “Dia da gestante, benefícios das PICS na gestação” e “Novembro Verde, trate-se com homeopatia”).

Dentre as postagens de temáticas de PICS elaboradas pelo Programa, a de maior engajamento do público foi a referente a “Dicas para combater sintomas comuns de gripes e resfriados” com um total de 112 curtidas, 44 encaminhamentos e 28 arquivamentos. Sendo assim, a elaboração das postagens pelos discentes torna-se uma ferramenta de aprofundamento de estudo nas temáticas, uma vez que diversos materiais precisam ser consultados até a arte final, além de propiciar uma melhor aproximação das ferramentas tecnológicas por parte dos discentes.

Figura 1 – Post de maior engajamento com o público no *feed* do instagram do Programa @tncevoce em 2022.

1- LAVAGEM NASAL

Como fazer:

- utilizar garrafa de nasoor ou seringa de 5mL a 10mL;
- inserir soro fisiológico;
- administrar em uma narina de cada vez.

OBS: a lavagem nasal deve ser feita com alto volume de soro, porém deve ser com uma baixa pressão para que não ocorra situações em que o soro entre na tuba auditiva e ocasione dores no ouvido.

2- INGESTÃO DE ALIMENTOS COM VITAMINA C

A vit. C fortalece o sistema imunológico e ajuda na produção de glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, auxiliando na melhora dos sintomas de gripes e resfriados.

A ingestão diária de vit. C é de 75mg à 90mg de vit. C. no caso dos adultos, e crianças, em torno de 20mg. Excedente de vit. C é eliminado na urina, pois a vit. C é hidrossolúvel, por isso se você já possui uma dieta equilibrada não se faz necessário a suplementação de vit. C. o excesso pode sobrecarregar o rim!

Em 100 g de frutas frescas	Vit. C (mg)
Acerola	943,4
Pimentão verde	100,2
Kiwi	82,2
Goiaba	80,6
Kiwi	70,8
Manga palmer	65,5
Morango	63,6
Laranja	53,7
Tangerina pomelo	48,8
Limão	38,2
Abacaxi	34,6
Tomate	21,2

3- USO DE CHÁ PARA CONGESTÃO NASAL

Allium fistulosum L. (cebolinha)

Parte utilizada: bulbo (parte branca)

Preparo por infusão: 1 colher de sopa dos bulbos picados em 1 xícara de chá de água fervente. Deixar descansar tampada por 10min, coar e tomar 1 xícara em 2x por dia, pela manhã e à tarde.

4- USO DE PRODUTOS APÍCOLAS PARA INFECÇÕES DE GARGANTA, RESFRIADOS E GRIPE

Produtos provenientes das abelhas são chamados de apícolas, esses produtos possuem ação antisséptica e antibiótica natural.

MEL, CERA, PROPÓLIS, CÉLETA PERA, PÓLEN

5- REFLEXOLOGIA PODAL

40 nariz (localizado no nariz empinado)

20 face

30 temporais

10 cérebro

40 olhos

50 pescoço (localizado na garganta inferior)

A estimulação de alguns pontos da reflexologia podal na sequência apresentada pode apresentar uma melhor sensação de alívio e bem-estar devido aos sintomas.

ELABORAÇÃO
Andrezza Mayara G. dos S. Viana
Bolsista do Programa de Extensão TnC e Você
Discente do curso de Farmácia - UEFS
Tesildo Mascarenhas Pereira
Voluntário do Programa de Extensão TnC e Você
Discente do curso de Farmácia - UEFS

ORIENTAÇÃO
Profª Drª Ingrid Estefania M. Gutiérrez
Coordenadora do Programa TnC e Você
(Resolução CONSEPE nº 72/2013)
Docente do curso de Farmácia - UEFS

Fonte: Autoria própria, 2022.

Dentre as 19 postagens de eventos científicos/palestras organizados pelo Programa, 16 (84,21%) foram eventos presenciais e 3 (15,78%) remoto, transmitido ao vivo pelo no canal do YouTube “TnC e Você”. Os eventos com transmissão on-line permitiram um maior alcance de público, a exemplo do “I Seminário Canábico da UEFS” (5h) realizado em julho, que contabilizou até o momento 2.153 visualizações no Canal do You Tube. O que demonstra o alcance maior de pessoas interessadas em PICS através do uso das redes sociais, além de promover maior interação e aproximação entre universidade e sociedade.

Das 21 repostagens publicadas no *feed* do instagram do Programa, 9 (42,88%) são de eventos científicos/oficinas, 5 (23,8%) sobre assuntos relacionados às PICS de ligas acadêmicas e outros programas de extensão, 4 (19,04%) postagens de profissionais de saúde especialistas em PICS, 2 (9,52%) de publicação da ANVISA e 1 (4,76%) de publicação do Conselho Federal de Farmácia. Do total das 21 repostagens, a de maior engajamento do público foi a referente ao “VIII Curso de *Cannabis* Medicinal” da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), respondida da página de instagram @sbecmed com um total de 127 curtidas, 64 encaminhamentos e 39 arquivamentos. O que evidencia a facilidade de disseminar informação com o auxílio das redes sociais,

contribuindo na capacitação de recursos humanos nas temáticas abordadas, alcançando público para além do local de organização dos eventos científicos.

Figura 2 – Repostagem de maior engajamento com o público no *feed* do instagram do Programa @tncevoce em 2022, a partir do instagram @sbecmed.

Considerações Finais

As atividades desenvolvidas nas redes sociais auxiliam disseminar e promover a informação em saúde sobre as terapias não convencionais, seus benefícios, contraindicações, quebra de estigmas na área, o que permite um alcance de público maior na comunidade acadêmica (docentes e discentes), profissionais e leigos interessados nas temáticas. Além disso, o manuseio das ferramentas tecnológicas permite maior habilidade delas por parte dos discentes, auxiliando na futura atuação profissional, assim como maior aprofundamento dos assuntos durante a pesquisa e elaboração das postagens. Contudo, faz-se necessário ainda uma constância das atividades desenvolvidas para uma maior disseminação e consolidação das terapias não convencionais.

Referências

- ANDRADE, M.G.S. Educação escolar e Diversidade Cultural: Principais Questões e Tendências. Novamerica, nº9, 2001.
- LUZ, M. T.; BARROS, N. F. (Org.). Racionalidades médicas e práticas integrativas em saúde: estudos teóricos e empíricos. Rio de Janeiro: UERJ/IMS/Lappis, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
- TESSER, C. D.; SOUSA, I. M. C.; NASCIMENTO, M. C. Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde brasileira. Saúde debate, v. 42, n. 1, p. 174-188, 2018.